

This overview sheet was created as part of the digitization project Schnitzelbank Web Archive,
<https://www.schnitzelbankbasel.ch/>

Author: Fornaro, Peter
Composed in December 2021

Medienstandards

Richtlinien für die Datenablieferung zur Einbindung digitaler Ressourcen in eine multimediale Datenbank als Grundlage eines Web-Archivs (Dissemination) und zur Langzeitarchivierung (Master)

Die intelligente Benennung von Dateien und die überlegte Wahl von Dateiformaten ist für die langfristige Aufbewahrung digitaler Aufzeichnungen entscheidend. Die konsequente Verwendung eines zuvor festgelegten Dateinamens trägt dazu bei, dass Dateien langfristig gefunden, geöffnet und aufbewahrt werden können.

Die Wahl von Dateiformaten, die robust, offengelegt und gut unterstützt werden, wird die Verwaltung und Pflege (Migration) der wachsenden Anzahl digitaler Dateien erleichtern. Die frühzeitige Berücksichtigung dieser beiden Punkte bei der Erstellung von digitalen Archiven ist ein zentraler Schritt zur erfolgreichen Sicherung digitaler Inhalte.

1. Dateinamen

Dateinamen sind die wichtigste Metainformation. Dateinamen identifizieren einen Medieninhalt und lassen ihn eindeutig verknüpfen. Aus diesem Grund sind Dateinamen immer nur einmal zu vergeben. Ein Dateiname besteht aus dem Namen und einer Endung (z.B. TIF, JPG, PDF).

Ein Dateiname kann aus einer reinen Laufnummer bestehen, welche die Eindeutigkeit sicherstellt. Besser ist es aber einen Dateinamen zu wählen, der einen Hinweis auf den Inhalt gibt.

Verwendung_Jahrgang_Name.xyz

Verwendung bezeichnet hierbei folgende Verwendungszwecke:

- Master
Hohe Qualität, für die Langzeitarchivierung gedacht. Grosse Datenvolumen sind möglich.
- Dissemination
Geringere Qualität für den Austausch über das Internet. Datenvolumen sind kritisch.
- Preview
Minimale Qualität für Voransichten. Datenvolumen sind minimal.

Der **Jahrgang** bezieht sich auf das Jahr der Aufzeichnung:

- 2021
- 2022
- ...

Name bezieht sich auf den Namen der Ressource:

- Plenterwald
- Jungwuchs
- ...

Die Dateierendungen sind unverändert zu belassen und gemäss dem Dateiformat zu wählen.

- JPG (für komprimierte Bilddateien)
- TIFF (für unkomprimierte Bilddateien)
- WAV (für unkomprimierte Audiodateien)
- MP3 (für komprimierte Audiodateien)
- MXF (für unkomprimierte Videodateien)
- MOV (für komprimierte Videodateien)
- ...

2. Dateiformate

2.1. Bild

Master

- Dateiformat: TIF
- Quantisierungstiefe: 8 bit / 16 bit pro Farbkanal (RGB)
- Farbraum: sRGB
- Auflösung: Vorlagen bis zur Grösse A4 sind mit 300 dpi zu digitalisieren

- Kompression: Lossless (LZW, ZIP)

Dissemination

- Dateiformat: JPG
- Farbraum: sRGB
- Auflösung: Wie Master
- Kompression: Mindestens Level 8

2.2. Video

Master

- Falls möglich und zweckmässig FFV1
- Falls die Qualität des Ausgangsmaterials bereits stark temporal komprimiert ist, wird das Ausgangsformat belassen.

Dissemination

- h.264 (gemäss Hosting-Partner)

2.3. Ton

Master

- Dateiformat: WAV oder AIF (PCM codiert)
- Auflösung: 44,1 KHz (Stereo)
- Quantisierung: 16 bit

Dissemination

- Dateiformat: MP3 oder ähnlich (Bitrate mindestens 256 kbit/s)

2.4. Text

Master

Dateiformat: PDF/A-2

Dissemination

Dateiformat: PDF